

УПРУГИЕ И НЕУПРУГИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ В ОДНОМ И ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Содикжанов Жахонгирбек Шухратбек угли

Ph.D., Андижанский машиностроительный институт, доцент
jsodikjanov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Kundalik hayotimizda biz turli xil to‘qnashuvlarga duch kelamiz. Misol tariqasida, futbolda koptok qushlar bilan to‘qnashish ehtimolini olaylik. koptok va qushlarning bir-biriga qaragan yo‘nalishi to‘qnashuvdan oldin va to‘qnashuvdan keyin koptokning energiyasi, tezligi va yo‘nalishi o‘zgaradi. To‘qnashuvda zarralar orasidagi o‘zaro ta‘sir qisqa vaqt ichida sodir bo‘ladi, lekin qo‘llaniladigan kuch bir-biriga nisbatan juda katta bo‘ladi. To‘qnashuvlar elastik yoki noelastik bo‘lishi mumkin. Anglaganingizdek, ushbu maqolada elastik va noelastik to‘qnashuvlar nima ekanligini, bir o‘lchovli va ikki o‘lchovli fazoda elastik va noelastik to‘qnashuvlar sodir bo‘ladigan jarayonlarni o‘rganamiz.

KALIT SO‘ZLAR: Elastik to‘qnashuv, elastik bo‘lmagan to‘qnashuv, massa, energiya, impuls.

АННОТАЦИЯ

В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся со многими видами столкновений. Например, в футболе мяч сталкивается с птицами. Направление мяча и птиц навстречу друг другу до столкновения, а после столкновения энергия, скорость и направление мяча меняются. При столкновении взаимодействие между частицами происходит в течение короткого времени, но приложенная сила относительно очень велика друг на друга. Столкновения могут быть упругими и неупругими. Как вы понимаете, в данной работе мы изучим, что такое упругие и неупругие столкновения, и процессы, когда упругие и неупругие столкновения происходят в одномерном и двумерном пространстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Упругое столкновение, неупругое столкновение, масса, энергия, импульс.

ABSTRACT

In our daily life, we face many kinds of collisions. For example, in football, the ball collides with birds. The direction of the ball and birds towards each other before the collision, and after the collision, the energy, speed and direction of the ball change. In a collision, the interaction between particles occurs for a short time, but the applied force is relatively very large on each other. Collisions can be elastic or inelastic. As you understand, in this paper we will study what elastic and inelastic collisions are, and the processes when elastic and inelastic collisions occur in one-dimensional and two-dimensional space.

KEY WORDS: Упругое столкновение, неупругое столкновение, масса, энергия, импульс.

ВВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРА

Атомные ансамбли, охлажденные до сверхнизких температур, могут удерживаться оптическими силами встречных лазерных лучей, образуя периодическую решетчатую структуру. Оптические решетки можно использовать для производства низкоразмерных квантовых газов, ограничивая движение ультрахолодных частиц в одном или двух измерениях [1]. Ультрахолодные атомы могут объединяться в ультрахолодные молекулы. Молекулы, заключенные в небольшие размеры, могут подвергаться неупругим и химически реактивным столкновениям, что предполагает возможность изучения химии в ограниченных геометриях. Несколько предыдущих исследований показали, что динамика столкновений ультрахолодных молекул, ограниченных в движении в двух измерениях, отличается от процессов рассеяния в неограниченном трехмерном ультрахолодном газе [2–5]. Однако влияние удерживающей лазерной силы на неупругие и реактивные столкновения молекул в оптической решетке остается неизвестным. Ультрахолодные атомы и молекулы в ограниченной геометрии могут быть использованы для квантового

моделирования фундаментальных систем многих тел [6,7] и разработки новых схем для квантовых вычислений [8-10]. Анализ неупругого рассеяния в квази-2D захваченном газе необходим, чтобы понять осуществимость предложений квантового моделирования [6-10]. Ультрахолодные атомы и молекулы, захваченные в квази-2D геометрии, также могут быть использованы в качестве управляемых модельных систем экситонов и экситон-поляритонов в кристаллических органических микрополостях [11,12].

МЕТОДОЛОГИЯ

При упругом столкновении кинетическая энергия или линейный импульс сталкивающихся тел постоянны или, проще говоря, сохраняются, то есть потери кинетической энергии не происходит. Столкновения частиц упругие.

Рис. 1. Состояние двух объектов до столкновения, во время столкновения и после столкновения.

Во время неупругого столкновения происходит потеря кинетической энергии системы, что означает, что энергия не сохраняется, и частицы слипаются

друг с другом, а затем движутся. Импульс сохраняется. Начальная кинетическая энергия всегда больше конечной кинетической энергии.

В основном существует два типа столкновения: одно — упругое столкновение, а другое — неупругое столкновение. В первом случае кинетическая энергия постоянна, а во втором случае кинетическая энергия не сохраняется.

Как известно, импульс измеряется произведением массы и скорости объекта. Теперь из закона сохранения линейного количества движения, если один объект сталкивается с другим телом, общий импульс объекта до столкновения равен или равен полному импульсу объекта после столкновения.

Пусть начальные скорости перед столкновением равны u_1 и u_2 , а конечные скорости после столкновения равны v_1 и v_2 . Масса постоянна, поэтому масса остается постоянной после столкновения. Сила имеет равную и противоположную реакцию.

$$F_1 = -F_2$$

$$m_1 a_1 = -m_2 a_2$$

$$m_1 \frac{(v_1 - u_1)}{t} = -m_2 \frac{(v_2 - u_2)}{t}$$

Время t отменено

$$m_1 v_1 - m_1 u_1 = -m_2 v_2 + m_2 u_2$$

$$m_1 v_1 - m_1 u_1 = m_2 u_2 - m_2 v_2$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_2 u_2 + m_1 u_1$$

Или

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

Следовательно, общий импульс до столкновения равен или равен общему импульсу после столкновения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 2. Упругое столкновение в одном измерении.

Предположим, что два тела или объекта, имеющие массы m_1 и m_2 , движутся по прямолинейным или равномерным линиям сначала со скоростями u_1 и u_2 , так как (u_1 больше, чем u_2), а после столкновения тел их скорости становятся v_1 и v_2 , так как (v_2 больше, чем v_1).

Согласно закону сохранения импульса,

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$m_1 u_1 - m_1 v_1 = m_2 v_2 - m_2 u_2$$

$$m_1 (u_1 - v_1) = m_2 (v_2 - u_2) \dots (1)$$

По закону сохранения энергии КЭ сохраняется

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} m_2 u_2^2$$

$$\frac{1}{2} m_1 (u_1^2 - v_1^2) = \frac{1}{2} m_2 (v_2^2 - u_2^2)$$

$$m_1 (u_1^2 - v_1^2) = m_2 (v_2^2 - u_2^2) \dots (2)$$

Разделив уравнение (2) на (1)

$$\frac{m_1 (u_1^2 - v_1^2)}{m_1 (u_1 - v_1)} = \frac{m_2 (u_2^2 - v_2^2)}{2(v_2 - u_2)}$$

$$\frac{(u_1 + v_1)(u_1 - v_1)}{(u_1 - v_1)} = \frac{(v_2 - u_2)(v_2 + u_2)}{(v_2 - u_2)}$$

(Поскольку одинаковые значения отменяются)

$$(u_1 + v_1) = (v_2 + u_2)$$

$$(u_1 - u_2) = (v_2 - v_1)$$

Следовательно, относительная скорость до столкновения ($u_1 - u_2$) равна относительной скорости после столкновения ($v_2 - v_1$).

От сохранения энергии,

Общая кинетическая энергия (КЭ) до столкновения всегда равна или равна общей кинетической энергии (КЭ) после столкновения.

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_1 u_2^2 = \frac{1}{2} m_2 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$\frac{1}{2}$ будет отменено, поэтому мы имеем

$$m_1 u_1^2 + m_1 u_2^2 = m_2 v_1^2 + m_2 v_2^2$$

Поскольку линейный импульс постоянен,

Полный линейный импульс до столкновения равен полному линейному импульсу после столкновения. Для горизонтальных компонентов

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 \cos\theta + m_2 v_2 \cos\theta$$

Для вертикальных компонентов

$$0 = m_1 v_1 \sin\theta + m_2 v_2 \sin\theta$$

Четыре неизвестные величины: m_1 , m_2 , v_1 , u_2 , θ . Измерив одну из четырех неизвестных величин, можно определить значение трех других неизвестных величин.

При неупругом столкновении тела прилипают друг к другу и движутся в том же направлении, что и скорость. Импульс сохраняется, но кинетическая энергия может меняться и переходить в разные типы энергии. Из-за прилипания тел друг к другу закон сохранения импульса равен

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2) v$$

Здесь конечная скорость становится v , и мы находим значение v как:

$$\frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2}$$

Кроме того, потерянная кинетическая энергия определяется выражением

$$КЭ = \frac{1}{2} m_1 u_2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_2$$

Как мы знаем, суммарный линейный импульс системы любых частиц останется постоянным, а это означает, что суммарный начальный импульс равен суммарному конечному импульсу.

Как у нас,

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 \cos\theta + m_2 v_2 \cos\theta$$

Рис. 3. Неупругое столкновение двух тел разной массы в двух измерениях.

Когда тела прилипли друг к другу,

$$m_1 u_1 \cos \theta + m_2 u_2 = (m_1 + m_2) v \cos \theta$$

Следовательно, импульс в левой части равен линейному импульсу в правой части, который является конечным импульсом. Итак, это уравнение совершенно неупругого столкновения. После столкновения скорости становятся одинаковыми. поэтому конечная скорость обозначается как v .

Примеры одно- и двухмерного столкновения

ОБСУЖДЕНИЕ

Эту статью о столкновении можно рассматривать как применение закона сохранения импульса. Лучшее понимание различных технологий и концепций физических приложений.

В заключение можно привести следующие примеры:

- Когда вы ударяете баскетбольный мяч о землю, он отскакивает обратно в вашу сторону. В этом случае кинетическая энергия остается постоянной, что означает, что этот пример относится к упругому столкновению.
- Столкновение между маленькими частицами и атомами также является примером упругого столкновения.
- Мальчик, играющий в футбол на земле, является примером неупругого столкновения.
- Грязный мяч, брошенный к стене, прилипает к ней, это для неупругого удара.
- Если две машины сталкиваются друг с другом, это пример неупругого столкновения.
- Если шар глины бросить на некоторой высоте, он также прилипнет из-за неупругого удара.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Paredes, B., Widera, A., Murg, V., Mandel, O., Fölling, S., Cirac, I., Bloch, I. (2004). Tonks–Girardeau gas of ultracold atoms in an optical lattice. // Nature, 429(6989), 277-281.

URL: <https://www.nature.com/articles/nature02530>

2. Micheli, A., Idziaszek, Z., Pupillo, G., Baranov, M. A., Zoller, P., Julienne, P. S. (2010). Universal rates for reactive ultracold polar molecules in reduced dimensions. Physical review letters, 105(7), 073202.

URL: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.105.073202>.

Doi: doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.073202

3. Umirzakov, B. E., Tashmukhamedova, D. A., Rabbimov, E. M., Sodikjanov, J. S., Urokov, A. N. (2019). Effect of Ion Bombardment on the Density of States of Valence Electrons in CdS Films. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 13, 1248-1251.

URL: <https://link.springer.com/article/10.1134/S1027451019060557>. Doi: <https://doi.org/10.1134/S1027451019060557>

4. Bloch, I., Dalibard, J., Zwirger, W. (2008). Many-body physics with ultracold gases. *Reviews of modern physics*, 80(3), 885.
URL: <https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.80.885>
doi: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.885>
5. Petrov, D. S., & Shlyapnikov, G. V. (2001). Interatomic collisions in a tightly confined Bose gas. *Physical Review A*, 64(1), 012706.
URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037596011930249X>
doi: 10.1016/j.physleta.2019.03.021
6. Boltaev, K. K., Sodikjanov, Z. S., Tashmukhamedova, D. A., & Umirzakov, B. E. (2017). Composition and Structure of Ga_{1-x}Na_xAs Nanolayers Produced near the GaAs Surface by Na⁺ Implantation. *Technical Physics*, 62, 1882-1884.
URL: <https://link.springer.com/article/10.1134/S1063784217120040>
doi: <https://doi.org/10.1134/S1063784217120040>
7. Umirzakov, B. E., Sodiljanov, J. S., Tashmukhamedova, D. A., Abduvayitov, A. A., & Rabbimov, E. A. (2021). Adsorption of Ba Atoms Influences the Composition, Emission, and Optical Properties of CdS Single Crystals. *Tech. Phys. Lett.* 47, 620–623 (2021).
URL: <https://link.springer.com/article/10.1134/S1063785021060262>
doi: <https://doi.org/10.1134/S1063785021060262>
8. Sodikjanov, J. S., & Umirzakov, B. E. (2021). Fabrication of Cd–Ba–S Nanoscale Structures on the Surface and in the Near-Surface Region of CdS Films by Implantation with Ba⁺ Ions. *Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques*, 15, 263-266.
URL: <https://link.springer.com/article/10.1134/S1027451021020142>
doi: <https://doi.org/10.1134/S1027451021020142>
9. Yan, B., Moses, S. A., Gadway, B., Covey, J. P., Hazzard, K. R., Rey, A. M., Ye, J. (2013). Observation of dipolar spin-exchange interactions with lattice-confined polar molecules. *Nature*, 501(7468), 521-525.

10. Sowiński, T., García-March, M. Á. (2019). One-dimensional mixtures of several ultracold atoms: a review. *Reports on Progress in Physics*, 82(10), 104401.
11. McNamara, S., Young, W. R. (1994). Inelastic collapse in two dimensions. *Physical review E*, 50(1), R28.
12. Bosanac, S. (1980). Two-dimensional model of rotationally inelastic collisions. *Physical Review A*, 22(6), 2617.

URL: <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRevA.22.2617>

doi: <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.22.2617>